

Evasão docente e biopoder: um estudo de caso na graduação em Enfermagem

Adriana Simão Magalhães¹; Daniel dos Santos²

¹Escola Superior de Ciências da Saúde. Mestre Docente do Curso de Graduação em Enfermagem. QS 314 Conjunto 01 lote 02 Nº 503 Ed. Vintage – Samambaia Sul; 72 308 510 Distrito Federal, DF, Brasil. autor correspondente: adriana.magalhaes@escs.edu.br

²Universidade Estadual de Campinas (CAPES/UNICAMP). Pesquisador (nível doutorado) no Instituto de Estudos da Linguagem (Departamento de Linguística Aplicada). Avenida Dr. Moraes Salles, 1728, apto. 144; 13010-002. Campinas, São Paulo, Brasil. arquivonema@gmail.com.

Resumo

A permanência de professores no ensino superior é um desafio enfrentado no mundo inteiro e tem impacto para a gestão acadêmica. Este trabalho teve por objetivo investigar fatores de governança e biopoder associados ao abandono docente de um curso de graduação em Enfermagem da rede pública do Distrito Federal. Utilizou-se base de dados provenientes da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) na qual o curso está inserido que permitiram acompanhar, entre 2011 a 2020, a trajetória de 144 professores que foram selecionados e cedidos no transcorrer do período estudado. As análises utilizaram cálculos para estimar o Índice de Regularidade Docente (IRD) instituído pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) como indicador de qualidade institucional. Os resultados indicam que a regularidade docente é baixa e sua permanência na docência é de apenas quatro anos. Além disso, características como a inexistência de carreira docente e a fragilidade do vínculo funcional, também se mostraram fatores associados ao abandono docente.

Palavras-chave: regularidade docente; gestão escolar; biopoder; professor; ensino superior.

Teacher dropout and biopower: case study in undergraduate nursing

Abstract

The permanence of teachers in higher education is a challenge faced worldwide and has an impact on academic management. This study aimed to investigate governance and biopower factors associated with the teacher abandonment of a nursing undergraduate course in the public network of the Federal District. We used a database from the Health Department of the Federal District in which the course is inserted that allowed monitoring, between 2011 and 2020, the trajectory of 144 teachers who were selected and assigned during the period studied. The analyses used calculations to estimate the Teacher Regularity Index (IRD) established by the National Institute of Educational Studies and Research AnísioTeixeira as an indicator of institutional quality. The results indicate that the teacher regularity is low and his stay in teaching is only four years. In addition, characteristics such as the lack of a teaching career and the fragility of the functional bond were also factors associated with teacher abandonment.

Keywords: teacher regularity; school management; biopower; teacher; higher education

Introdução

Quando se trata de avaliar a qualidade do ensino em universidades a produtividade do profissional que exerce a docência é uma variável mensurada frequentemente em avaliações externas e internas, mas a permanência na instituição de ensino e seus fatores intrínsecos são comumente ignorados. Ao ser admitido e enquanto permanecer, o professor é cobrado em produções científicas, artigos com qualidade superior ou carga horária direta com o estudante. A avaliação do professor universitário é subavaliada, sendo que deve ser um aspecto integrador da gestão educacional para a qualificação do processo ensino-aprendizagem, dos programas curriculares e universidades (Osorio Valdés, 2020).

Esta é uma realidade dos professores de graduação em Enfermagem do Governo do Distrito Federal [GDF] da qual a pesquisadora deste artigo faz parte. Durante seus treze anos de experiência desde a fundação do curso, culmina em questionamentos que envolvem um corpo docente que caracteriza uma comunidade universitária diferenciada das demais Instituições de Ensino Superior [IES] do país. Consequentemente, da permanência do professor na mesma.

O docente da graduação em Enfermagem do GDF é um profissional de saúde da Secretaria de Estado de Saúde [SES] cedido para exercer a docência em metade de sua carga horária de 40 horas semanais. Ou seja, 20 h/semana presta serviços à saúde e o restante está no ensino para a formação de enfermeiros. Sua admissão é voluntária e por meio de processo seletivo interno à SES realizado pela IES.

Durante o aprofundamento das reflexões da realidade a ser estudada, emergiram questões importantes, entre elas: Qual o grau de permanência do docente na instituição? A adesão ou evasão do professor reflete a forma como a instituição é gerida?

Portanto, a presente pesquisa pretende analisar a regularidade do corpo docente do curso de graduação em Enfermagem do Distrito Federal a partir de dados de desligamento voluntário no período de 2011 a 2020. Tem o intuito, ainda, de retirar a pesquisadora da visão periférica como relatora de uma realidade e incluir a mesma como partícipe direta do processo de identificar aspectos que evidenciem o biopoder no modo da gestão universitária.

Além desta introdução, este trabalho está dividido em 4 seções. A primeira seção aborda aspectos da permanência do docente relacionada à carreira docente na instituição estudada. A segunda, por sua vez, apresenta conceitos de biopoder relacionados à docência. Na terceira e quarta parte, apresentaremos e discutiremos a respeito de fatores associados ao abandono docente como processo construído e como indicador de qualidade para a gestão.

Gestão da carreira docente na IES

Na instituição pesquisada, assim como a entrada, a permanência do profissional na docência é mantida conforme suas motivações internas, pois a governamentalidade de seu vínculo não é gerida pela IES no que concerne a estímulos financeiros ou de formação no magistério. Não há carreira docente estabelecida e suas promoções são realizadas pelo vínculo como enfermeiro na SES.

Em 2009, a graduação em Enfermagem foi criada e, para a estrutura do corpo docente, desde então é realizado processo seletivo com candidatos enfermeiros da Secretaria de Saúde. Ao serem aprovados após pontuações de currículo e capacitação dos classificados, o enfermeiro agrega atribuições como professor e recebe uma gratificação de atividade de ensino [GAE] instituída no Decreto nº 23.924, de 18 de Julho de 2003.

O Art. 2º desse mesmo decreto, dispõe que a GAE é de caráter provisório, somente sendo devida até a efetivação do quadro permanente de pessoal, não integrando o salário e cessando quando o enfermeiro não exercer mais as atividades docentes junto aos cursos de graduação. Passaram-se 13 anos desde a entrada dos primeiros docentes, mas até o momento não foi arrematado quadro de pessoal.

A dificuldade de definir a docência como uma profissão é apontada pela literatura especializada tendo como um dos obstáculos o fato de o trabalho docente ser controlado pelo Estado. Ou seja, a pessoa que exerce a docência não é um professor, mas um funcionário público (Cericato, 2016; Nóvoa, 2003).

Da mesma forma, o enfermeiro que assume a docência na IES deste estudo, não tendo a carreira docente regulamentada, sua condição de funcionário é diluída a um lugar indefinido e a autonomia do saber e fazer docente é reduzida.

Biopoder e docência

Segundo Foucault, quando o Estado é o órgão central do poder, configura mecanismos de dominação do indivíduo para garantia do bem-estar da sociedade. Tais mecanismos, assim como o poder disciplinar com a intenção de cuidar da vida, constituem o biopoder. Nesse sentido, o biopoder, como um forma de controle invisível que Foucault apresenta na balança da sobrevivência humana, é trazido para este estudo como uma tecnologia de gerir processos que afetam interesses individuais de enfermeiros-docentes, a fim de extrair do corpo humano sua força produtiva no interior de instituições (Nogueira, 2017; Silva, 2018; Oliveira, 2020).

O conceito de biopoder nos ajuda, nesta pesquisa, por trazer a perspectiva da normalização da gestão da vida humana. Normas que enquadram estatísticas da racionalidade dominante. Silva e Loguercio (2022) consideram tal racionalidade de gestão como biopolítica a qual utiliza a estatística como regulação de uma população, não do

indivíduo. Nesse sentido, o ser docente é subjugado ao controle de uma governança que conduz condutas.

Interrogamos, nesse momento, a realidade estudada. Professores que exercem a docência, mas não são reconhecidos institucionalmente como docentes, como seriam governados? Quais são os mecanismos de dominação, segundo Foucault, que normalizam a atuação do enfermeiro que está na função do ensino?

Nuances do biopoder baseado em estatísticas perpassam na gestão acadêmica deste estudo, pois a mesma foca seus resultados em avaliações externas, como o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes [ENADE], e não realizarem pesquisas de qualidade interna para analisar demandas e conquistas dos indivíduos dentro da perspectiva de uma gestão democrática.

Abandono docente como processo construído

A governamentalidade, então, atrelada ao biopoder, considera a performance como aspecto-chave para a gestão educacional. Stephen Ball (2014) acentua que tal característica da educação pública gera uma produtividade superficial, assim como a desistência de uma função. Desistir da docência, portanto, emerge como um indicador importante da qualidade da gestão, sendo o foco norteador do presente estudo.

Gonzales-Escobar (2020) considera abandono docente como a descontinuidade do exercício de carreira de professor ou que deixaram de trabalhar como tal em determinada instituição. Além disso, é considerado voluntário por corresponder aos professores que decidem migrar para outro estabelecimento. Nesse caso, um contexto educacional específico é abandonado para integrar outro, decidindo deixar a escola, mas não a educação.

Por meio da experiência de uma década em gestão escolar na IES estudada, a pesquisadora acompanha a gestão atual que compartilha a dificuldade com o reduzido número de professores no corpo docente da graduação em Enfermagem. Tal redução se reflete na proporção docente-estudante para a metodologia que preconiza 1 docente para 8 estudantes que foi mantida por alguns anos, mas, com a evasão gradual de professores, atualmente encontra-se em 1/15, respectivamente.

Carrasqueira (2021) destaca como principal fator para o professor abandonar a docência a desvalorização da profissão frente à perda da autonomia de trabalho, o desrespeito à sua autoridade dentro da instituição e pelo governo ao implementar políticas que não consideram sua dedicação e necessidades.

O abandono não acontece de forma abrupta. É um processo construído em meio a diversas rupturas como licenças, burlar horários e atividades, desgastes interpessoais, agressões verbais com estudantes e colegas de trabalho e a sensação de desamparo em

relação à gestão e hierarquia maiores. A relação entre condições de trabalho, liderança da gestão e clima escolar com o abandono docente, é evidenciada em diversos estudos como o de Boyd et al (2011) reforçando que os mecanismos do biopoder afetam a identidade e características do corpo docente.

Neste trabalho, focalizar o abandono docente como processo construído é uma forma de ampliar a análise de tal comportamento dentro do campo de pesquisa que demonstra fragilidades no que diz respeito ao amparo institucional frente ao corpo docente.

Abandono docente como indicador para a gestão educacional

O abandono da docência é um indicador social que reflete a performance do professor na IES e que precisa ser evidenciada para que a gestão escolar traga à mesa de discussões a normalização de aspectos que, muitas vezes, podem ser antagônicos às diversidades de pessoas, lugares, valores e crenças. No biopoder a norma é o caminho pra se chegar ao normal estatístico sem se preocupar com a solução de problemas. Nesse caso, ignorando motivos, perspectivas, percursos e pessoas. (Chatolli, 2022)

Parahaos (2013) e Back (2022) trazem indicadores como metodologias de medição, que têm o objetivo predeterminado de retratar, de alguma forma, uma realidade pesquisada. Consistem em sinais e recursos metodológicos, podendo positivamente assumir uma função diagnóstica de amplitude social e subsidiar a formulação de políticas públicas. No entanto, não há a preocupação do poder de controle humano quando indicadores, como artefatos matemáticos, desvendam a força da educação humana.

Para o presente estudo adotou-se o Indicador de Regularidade Docente [IRD], conforme nota técnica n. 11/2015 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP]. A relevância do uso de indicadores está tanto no monitoramento quanto no planejamento da gestão, sendo utilizado para a melhoria da qualidade de uma ação, de um serviço, de um produto ou de uma política (Vitelli et al., 2018).

A relevância do tema pretende ressignificar o entendimento de indicadores sociais na instituição formadora de profissionais de saúde como potencial instrumento de uso para gestores envolvidos nos planejamentos institucionais. Para além disso, trazer uma lente ao sentido de pertencimento do professor na qualidade de componentes educacionais.

Material e Métodos

Foi realizado um estudo quantitativo, exploratório e documental em uma IES de Samambaia-DF, por meio de dados de docentes de graduação em Enfermagem. Enquanto opção metodológica, o estudo de caso único foi adotado como estratégia de investigação.

Segundo Tormes (2018), é caracterizado pelo desvelamento do contexto que é revelado de forma crítica focando sua transformação.

A finalidade de um estudo de caso é reunir informações detalhadas e sistemáticas sobre um fenômeno que tenha relações causais. É uma estratégia de pesquisa que enfatiza entendimentos contextuais, sem esquecer-se da representatividade

Como participante da realidade da graduação estudada, a pesquisadora pretende encaminhar os problemas concretos em direção a reflexões consistentes que conduzam a potenciais soluções.

No intuito de observar a permanência dos professores nos últimos dez anos de curso, foram analisados arquivos digitais e físicos que constituíam o desligamento voluntário de professores entre os anos de 2011 a 2020. Como critério de exclusão optou-se por não contabilizar os desligamentos por aposentadoria ou por licença médica, pois estes não são considerados voluntários, conforme Brasil (2015).

A presença do professor na instituição é definida como Pontuação por Presença [PP]. O INEP estabeleceu que quanto mais recente for a participação docente, maior a pontuação (Tabela 1).

Tabela 1. Pontuações do docente por presença e regularidade por ano de atuação

Ano	1	2	3	4	5
Pontuação por Presença	12	15	20	30	60
Pontuação por Regularidade	1.5	2.5	5	15	0
PP + PR	13.5	17.5	25	45	60

Fonte: Brasil. (2015)

À medida que o professor permanece na instituição educacional, é acrescida uma pontuação definida com Pontuação de Regularidade [PR]. A Pontuação Final [PF] do professor é dada pela soma dos pontos correspondentes a cada ano.

Em geral, um docente de qualquer instituição de ensino, necessariamente, não permanece cinco anos seguidos na instituição. O INEP (2015) traz o cálculo para verificar a regularidade de um docente conforme a form. (1), na qual IRD é definido como a pontuação final padronizada que pode variar de 0 a 5. Como a maior pontuação possível é 161 pontos, o indicador padronizado para uma escala de 0 a 5 é obtido dividindo-se a pontuação final por 161 e multiplicando por 5, como na equação a seguir:

(1)

$$IRD = 5 \times \frac{PF}{161}$$

onde, IRD: é indicador de regularidade docente; PF é pontuação final.

A Tabela 2 lista a classificação do IRDm estabelecida pelo INEP por níveis de regularidade dos docentes da escola.

Tabela 2. Classificação de IRDm por níveis de Regularidade

Níveis de Regularidade	Classificação
$IRDm \leq 2$	Baixa Regularidade
$IRDm > 2$ até 3	Média-Baixa Regularidade
$IRDm > 3$ até 4	Média-Alta Regularidade
$IRDm > 4$ até 5	Alta Regularidade

Fonte: Dados originais da pesquisa.

Assim, quanto mais próximo de 0 (zero), mais irregular é o professor e, quanto mais próximo de 5, mais regular é o professor. Uma tabela foi gerada com os valores calculados para cada um dos perfis encontrados de presença/ausência do docente para o períodos de 2011 a 2015 e de 2016 a 2021 com a respectiva distribuição dos docentes nos períodos.

Existe uma diversidade de maneiras para avaliar o abandono de cargo ou função de um profissional, mas, nesse trabalho, vamos analisar a sua permanência por meio dos níveis de sua regularidade. Dessa forma, aspectos internos e externos à instituição poderão ser melhor pontuados e inferidos na leitura da análise dos dados, trazendo maior clareza à tradução da realidade estudada e à análise da gestão envolvida.

Para o cálculo utilizou-se o programa MS Excel® na elaboração da tabela formatada com os devidas equações e ponderações conforme anteriormente descritas. Foi catalogado um total de 144 professores que exerceram a docência no período de 10 anos

Utilizando os dados de registros arquivados em “softwares” da secretaria da coordenação do curso da ESCS dos anos de 2011 a 2017 e do Sistema Eletrônico de Informações [SEI], para o período de 2018 a 2020 foi elaborada tabela ponderada verificando cada docente e respectiva permanência com as devidas pontuações de presença e ausência nos últimos 5 anos, concluindo, ao final, o valor do IRD do corpo docente para cada quinquênio. Em seguida, a Média do Indicador [IRDm] do total da década de 2011 a 2020 foi mensurada, possibilitando, assim, a conclusão da análise da regularidade dos docentes no curso de graduação em Enfermagem.

Resultados e Discussão

No caso estudado, o IRDm foi de 2,65 alcançando o nível de média-baixa regularidade. De acordo com a Tabela 2, configura uma rotatividade relevante dos professores do curso de graduação em Enfermagem. Tal dado indica um recurso humano institucional que pouco adere aos planejamentos estabelecidos e, provavelmente, a gestão possui dificuldades em trabalhar com o estado de pertencimento de seus docentes.

Na perspectiva do modelo analítico de Mayo (2005), os laços de relacionamento interpessoal dos grupos está associado à motivação. Como processo construído, tais laços são mantidos no ambiente de trabalho quando associado ao senso de pertencimento a um grupo (Bergue, 2019). O autor afirma que pertencimento é proporcional à produtividade e que cooperação e identidade institucional entre os funcionários varia devido fatores que o biopoder ignora.

Sendo o abandono docente um processo construído no centro de uma gestão acadêmica que deve ser democrática, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação [LDB] de 1996, os professores deveriam estar mergulhados em um senso de pertencimento que os leva a se mobilizarem entre pessoas, ideias, meios e procedimentos que atingirão o planejamento da governança. (Vieira, 2205)

Na Tabela 3 podemos verificar a pontuação por frequência a cada cinco anos de seis professores durante a década estudada com a respectiva média e IRD. A coorte traz o tratamento realizado com a população alvo total.

Tabela 3. Estatística das variáveis do IRD

Prof	Ano					PF	Ano					PF ⁽¹⁾	Média	IRD ⁽²⁾
	11	12	13	14	15		16	17	18	19	20			
P67	13,5	17,5	25	45	60	161	13,5	17,5	25	45	60	161	161	5
P68	13,5	17,5	20			51		17,5	25	45	60	147,5	99,25	3,1
P69			25	45	60	130	12					12	71	2,2
P70				45	60	105	13,5	15				28,5	66,75	2,1
P71		17,5	20			37,5		17,5	25	30		72,5	55	1,7
P72					60	60	13,5	17,5	20			51	55,5	1,7

Fonte: Dados originais da pesquisa

Nota: Professor 67 [P67]; Professor 68 [P68]; Professor 69 [P69]; Professor 70 [P70]; Professor 71 [P71]; Professor 67 [P72]; ⁽¹⁾ Pontuação Final [PF]; ⁽²⁾ Índice de Regularidade Docente [IRD]

A variação da pontuação final [PF] entre os quinquênios (2011 - 2015 e 2016 - 2020) foi semelhante dentre as variáveis adotadas pelo INEP, mantendo o nível médio-baixo. Analisando o comportamento de permanência, o Prof 67 alcançou pontuação alta por estar na docência durante os dez anos estudados. Os professores 68 e 71 apresentaram uma regularidade com característica comum no corpo docente que é de abandono e, posteriormente, retorno à docência, obtendo, respectivamente, regularidade média alta e baixa.

Os dados da Tabela 3 traduzem a fragilidade da fidelização dos professores na graduação em Enfermagem. Fatores como a inexistência de uma carreira docente para progredir e a ausência de incentivos para a permanência no curso podem ser determinantes dentro da realidade de trabalho. Sabemos que o professor é cogestor do planejamento institucional. É executor dos planos da gestão quando está operacionalizando seu ensino dentro de uma teoria curricular e de aprendizagem, além de parte decisória em órgãos como colegiados e comissões.

Funcionários que são prejudicados em seus interesses pessoais e na autonomia de suas forças produtivas são indicadores claros do biopoder. A biopolítica dá importância à estatística, sem a preocupação em garantir solução dos problemas da realidade. Uma gestão escolar que se utiliza do biopoder substitui trajetórias vivenciadas pelos docentes e as desigualdades estruturais existentes pelo desempenho e pela padronização do que é hegemônico na sociedade. Quando o poder público é quem regimenta, é ele próprio quem disciplina adequando performances permitidas, sedimentando comportamentos e descartando o indesejável (Libâneo (2007); Oliveira (2018); Siqueira, (2021); Chotolli, (2022)).

Se o indicador de regularidade docente é apenas considerado como instrumento estatístico, corrobora para uma instituição dentro de padrões sociais normais e seguros. No entanto, é importante que um indicador de regularidade reconheça as desigualdades e diversidades que compõem o corpo docente para que não haja segregação no processo da docência. Universidade é espaço para o desenvolvimento de sujeitos sociais, local onde pessoas devem ser agregadas, decisões devem ser tomadas coletivamente e o sentido de pertencimento transforme a dedicação e o bem-estar dos indivíduos.

Dos 144 docentes da amostra, apenas 55 exercem ou exerceram a docência por mais de 5 anos na instituição pesquisada. Ou seja, 62% do corpo docente permanecem na graduação por menos de um quinquênio, confirmando a instabilidade e alta rotatividade de professores na formação do enfermeiro. Na tabela 4, podemos ver as pontuações de professores ano a ano.

Tabela 4. Coorte de IRD de 2016 a 2020

	Ano					PF ⁽¹⁾	IRD ⁽²⁾
	2016	2017	2018	2019	2020		
P1	13,5	17,5	25	45	60	161	5
P2	13,5	15				28,5	0,85
P3			17,5	25	30	72,5	2,25
P4	13,5	17,5	20			51	1,58

Fonte: Dados originais da pesquisa

Nota: Professor 1 [P1]; Professor 2 [P2]; Professor 3 [P3]; Professor 4 [P4]; ⁽¹⁾ Pontuação Final [PF]; ⁽²⁾ Índice de Regularidade Docente [IRD]

Dos professores da coorte, considerando aqueles ativos no período de 2016 a 2020, o IRD é baixo entre 3 dos 4 docentes, havendo entradas dos mesmos em momentos diferentes no quinquênio. Percebe-se que, dos três professores que faziam parte do corpo docente em 2016, apenas permaneceu durante 10 anos. Ou seja, a permanência média dos docentes é por aproximadamente 4 anos.

A Tabela 5 demonstra que 75% alcançou baixa regularidade nas pontuações dos docentes por presença entre 2014 a 2018.

Tabela 5. Coorte do IRD de 2014 a 2018

	Ano					PF	IRD
	2014	2015	2016	2017	2018		
P5					60	60	1,86
P6				45	60	105	3,26
P7	13,5	15				28,5	0,85
P8	13,5	17,5	25	45	60	161	5
P9		13,5	15	30		58,5	1,81
P10	13,5	15				28,5	0,85
P11	13,5					13,5	0,41

Fonte: Dados originais da pesquisa

Nota: Professor 5 [P5]; Professor 6 [P6]; Professor 7 [P7]; Professor 8 [P8]; Professor 9 [P9]; Professor 10 [P11]; ⁽¹⁾ Pontuação Final [PF]; ⁽²⁾ Índice de Regularidade Docente [IRD]

No que se refere à alta regularidade, apenas 25% da totalidade estudada alcançou o nível máximo de IRD do INEP. A Tabela 5 evidencia professores com baixa regularidade e alerta para a necessidade da gestão abrir espaços estratégicos e sistematizados para escuta do corpo docente na busca de soluções coletivas, pois envolve amplamente a comunidade universitária, assim como a sociedade do Distrito Federal.

Os dados coletados traduzidos à luz da realidade vivida e observada durante o período estudado elucidam os questionamentos realizados pela pesquisadora e apontam para

a necessidade do exercício profundo de uma gestão democrática que considere a coletividade respeitando a individualidade. Onde a regularidade docente seja um indicador social que aponta para caminhos que regulem e valorizem a docência.

Considerações Finais

O presente estudo de caso oportunizou o aprofundamento de reflexões que entrelaçaram ideias e ideologias importantes na gestão democrática enfatizada na LDB. Indicadores de qualidade, relações de poder, pertencimento e recursos humanos foram inter-relacionados evidenciando o quão importante é que a estatística seja forjada olhando para os autores envolvidos e seus processos de participação e, não apenas, como dado que evidencie uma suposta normalidade padronizada.

O senso de pertencimento estando atrelado à permanência de uma pessoa a um lugar, ocasião ou momento deve ser abordado em pesquisas futuras para esclarecer o vínculo do professor à instituição que trabalha. Como não há incentivo de progressão à docência na realidade estudada, provavelmente, a perspectiva docente e ambições profissionais estão atreladas a motivações extramuros do curso de graduação em Enfermagem. Aspecto esse que fragiliza o processo da gestão universitária no alcance de metas curriculares e administrativas.

Agradecimentos

Ao Deus Trino, por estar comigo incondicionalmente. Ao professor Daniel dos Santos, pela orientação, apoio e confiança. Obrigada, minha família linda que tenho! A todos que direta ou indiretamente fizeram parte dessa pesquisa, o meu muito obrigado.

Referências

Back, R. 2022. Quem a sociedade de controle pretende formar? [versão eletrônica], Educação & Sociedade. 43

Ball, S.J. 2014. Educação global S.A.: novas redes políticas e o imaginário neoliberal. 1 ed. UEPG, Ponta Grossa, PR, Brasil.

Barreto Doria Amado, P.; Monteiro Vieira, J.S. 2015. Biopoder: a física dos corpos na escola contemporânea. Encontro internacional de formação de professores e fórum permanente de inovação educacional, 8(8). Recuperado de <https://eventos.set.edu.br/enfope/article/view/1513>

Bergue, S.T. 2019. Gestão de pessoas: liderança e competências para o setor público / Sandro Trescastro Bergue. -- Brasília: Enap. pp. 94

Boyd, D.; Grossman, P.; Ing, M., Lankford, H.; Loeb, S.; Wyckoff, J. 2011. A influência dos administradores escolares nas decisões de retenção de professores. *American Educational Research Journal*, 48(2), 303-333.

Carrasqueira, K.; Koslinski, M. 2021. Abandono docente na rede municipal de educação do rio de janeiro. *Educação em Revista [online]*. v. 37.

Cericato, I.L. 2016. A profissão docente em análise no Brasil: uma revisão bibliográfica. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos [online]*. (97) 246.

Chotolli, W.P. 2022. As instituições de ensino e suas múltiplas violências: o biopoder e suas marcas na educação formal. *Colloquium Humanarum, Presidente Prudente*, v. 19, p. 46-65 jan/dez.

Distrito Federal. 2003. Decreto Lei Nº 23.924, de 18 de julho de 2003. Regulamenta a Lei nº 2.771, de 19 de setembro de 2001, que dispõe sobre a Gratificação de Atividade de Ensino – GAE e dá outras providências. Disponível em: www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/43433/exec_dec_23924_2003.html. Acesso em 02 out 2022.

Gonzalez-Escobar, M.; Silva-Peña, I.; Precht Gandarillas, A.; Kelchtermans, G. 2020. Abandono docente en américa latina: revisión de la literatura. *Cadernos de Pesquisa*. 50 (176): 592-604.

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP]. 2015. Nota Técnica CGCQTI/DEED/INEP nº 11/2015. Brasília, DF: INEO.

Libâneo, J.C. 2007. *A organização e a gestão da escola: teoria e prática*. Goiânia: Alternativa.

Nogueira F R.; Aparecida de O.J. 2017. O Conceito de Biopoder no Pensamento de Michel Foucault. *Revista Subjetividades*, 16(3), 34–44.

Nóvoa, A. 2003. *Profissão professor*. Porto: Ed. Porto. p. 25

Oliveira, I.C.; Vasques-Menezes, I. 2018. Revisão de literatura: o conceito de gestão escolar. *Cadernos de Pesquisa [online]*. 48 (169).

Oliveira, L. 2020. O conceito de governamentalidade em Michel Foucault. *Ítaca*, 0(34), 48 - 72.

Osorio Valdés, L.M. 2020. Qualidade do ensino superior: avaliação do professor universitário, uma abordagem de suas dimensões e modelos. *Revista Online de Política e Gestão Educacional*, 24(esp2), 1165–1177.

Parahos, R.; Figueiredo Filho, D.B.; Rocha, E.C.; Silva Júnior, J.A.; Maia, R.G. 2013. Construindo indicadores sociais: uma revisão da bibliografia especializada. *Perspectivas*. 44: 147-173.

Silva, D.R. 2018. Biopoder na concepção de Michel Foucault: o poder do Estado no controle da sociedade. *Periagoge*. (1) 1 .

Siqueira, V. 2021. A normação e a normalização no biopoder – Michel Foucault. *Colunas Tortas*. Acesso em [09 09 2022]. Disponível em <<<https://colunastortas.com.br/a-normacao-e-a-normalizacao-no-biopoder-michel-foucault/>>>.

Tormes, J.R.; Monteiro, L.; Moura, L.C.S.G.A. 2018. Estudo de caso; uma metodologia para pesquisas educacionais. *Ensaio Pedagógico* (Sorocaba). 2 (1): 18-25

Vieira, S.L. 2005. Educação e gestão: extraindo significados da base legal. In. CEARÁ. SEDUC. *Novos Paradigmas de gestão escolar* (Fortaleza). Edições SEDUC: 7-20.

Silva, J.O.; Loguercio, R. 2022. O dispositivo de necrodocência: a morte do sujeito do conhecimento. *SciELO Preprints*. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.3740>. Acesso em 17 set 2022.

Vitelli, R.F.; Fritsch, R.; Corsetti, B. 2018. Indicadores educacionais na avaliação da educação básica e possíveis impactos em escolas de Ensino Médio no município de Porto Alegre. [versão eletrônica], *Revista Brasileira de Educação*. 23.

Wagner, L.; Carlesso; J.P.P. 2019. Profissão docente: Um estudo do abandono da carreira na contemporaneidade. *Research, Society and Development*. (8) 6